

Коришћење програмског језика Пајтон у настави физике

Стефан Поповић

Основна школа "Стеван Синђелић" - Београд

Апстракт: Све већи развој рачунарске технике, већих захтева ученика и немогућност набавке класичних наставних средстава доводи до потребе развијања рачунарских симулација које ће се користити у настави. Програмски језик Пајтон је веома захвалан за израду поменутих симулација пошто због своје доступности може се користити не само у настави информатике и рачунарства већ и у настави других предмета, превасходно физике. Израда симулација у Пајтону је подесна за наставнике физике, пошто самостално уз минимално труда могу направити симулацију прилагођену ученицима којима је намењена.

Кључне речи: Пајтон, Пајгејм, настава физике

УВОД

Програмски језик Пајтон од свог постанка до данас представља један од основних програмских језика којим се служе програмери различитих нивоа и интересовања широм света. Својом доступношћу, пошто за његово коришћење нису потребни захтевни хардверски ресурси постаје све више програмски језик којим се служе и они који тек почињу да улазе у свет програмирања, али и искусни програмери великих мултинационалних компанија.

Овај рад се бави применом програмског језика Пајтон у изради симулација кретања које се могу користити у настави физике, али и при моделирању путање пројектила који је испаљен под одређеним углом одређеном брзином. Овај начин израде симулација повећава саме међупредметне компетенције ученика, али и међунаучне компетенције наставника.

Сама комбинација програмирања и физике може задати велике главобоље ученицима. Ученици, данас нису везани ни за једно чулно искуство које су до сада имали. Из тог разлога министарства образовања спонзоришу коришћење информационо комуникационих технологија као дидактичко средство за учење. Колумбијско министарство је међу првима препознало повезивање програмирања и физике и увело спонзорисање развоја ове везе. Стратегије попут Цаст ин тајм тичинг (Just in time teaching - ЈТТ) узимају у обзир коришћење ИКТ средстава као што су Гугл учионица, Мудл и слично. Још једна од иницијатива је проистекла са Колорадо Универзитета од нобеловца Карла Вајмана. Она се огледа у томе да ученици развијају интерактивне симулације, и самим тим уче истражујући. Дакле циљ је повезати ученике са чулним искуствима, а како би побољшали учење.

Одатле долази методологија која омогућава праћење физичких проблема са једне стране и у исто време гледање из угла софтверског алата. [1]

Приликом извођења наставе у данашњем окружењу рачунарима, а мањком средстава за прибављање класичних наставних средстава, симулације различитих физичких процеса све чешће налазе примену у кабинетима како природних тако и друштвених наука. Програмски језик Пајтон нам даје могућност и слободу да те симулације урадим са лакоћом и невероватном тачношћу.

У програмском додатку рада је моделирано кретање у условима косог хица у пољу силе земљине теже. Унутар саме симулације су унети дугмићи и прозори за уношење вредности како би се могла извести симулација за одређене почетне услове. Поред тога унутар симулације су уграђени и делови који дају упутства при погрешном или немогућем уносу.

Овде је важно напоменути да у истраживању које је спроведено у Бразилу од 100 ученика старости између 16 и 19 година који су били су део пројекта, сви су поседовање паметни телефон; 92,9% ученика није имало претходна знања о програмирању, а већина њих (87,5%) није знала за биоинформатику. Више од половине (53,57%) су полазници предавања из природних наука. Одавде је изведен закључак да је учење програмског језика и његова примена у настави природних наука веома атрактивна. [3] Слично истраживање је спроведено и у мојој школи, само на узрасту ученика од 12 до 14 година, и резултати су готово идентични.

ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК ПАЈТОН

Пајтон (енгл. Python) је програмски језик високог нивоа опште намене. Подржава, у првом реду императивни, објектно-оријентисан и функционални стил програмирања. Синтакса језика Пајтон омогућава писање веома прегледних програма.* Пајтон представља један од оних ретких језика за који може да се каже да је истовремено и једноставан и моћан. Он нам због своје лакоће омогућава да се концентришемо на решавање проблема, а не на синтаксу и структуру језика. „Пајтон је језик који се лако научи, а у исто време је и моћан програмски језик. Он има ефикасне „high-level“ структуре података и једноставан, али ефикасан приступ објектно-оријентисаном програмирању. „Пајтонова елегантна синтакса и динамика, заједно са својим природом интерпретатора, чине га идеалним језиком за писање скрипти и брз развој апликација у многим областима и на већини оперативних система.“ – Гвидо ван Росум†. Гвидо који је иначе и идејни творац Пајтона

* Портал фондације Петља. www.petlja.org

† Гвидо ван Росум (хол. Guido van Rossum; 31. јануар 1956) је холандски програмер и аутор програмског језика Пајтон. Рођен је и одрастао у Холандији. Магистрирао је на Амстердамском универзитету 1982. године, а затим радио у различитим истраживачким институцијама, укључујући холандски Национални институт за математику и компјутерске науке (CWI) (Амстердам), Национални институт за стандарде и технологију (NIST) (Gaithersburg, Мериленд, САД), и Корпорацију за националне истраживачке иницијативе (CNRI) (Рестон, Вирџинија, САД). Радио је на развоју програмског језика АВС. Од 2005–е ради за Гугл.

инспирацију за име је нашао у BBC серији "Летећи Циркус Монти Пајтона" ("Monty Python's Flying Circus"), а не како многи мисле по змији питон.

Настао је почетком деведесетих у Холандији, а значајан утицај на концепт овог језика, по речима аутора, имао је ауторов рад на креирању програмског језика ABC. Кроз своје скоро три деценије постјања он је имао тренутке велике популарности и тренутке када је био мање популаран, али због својих карактеристика и особености поново постепено стиче велику популарност. У изградњу језика и онога што га окружује укључује се велики број људи, иако Гвидо остаје његов главни аутор. Сва ауторска права за овај програмски језик држи непрофитна организација Python Software Foundation (PSF).

Једна од одлика овог језика је да га свако може користити бесплатно било у комерцијалне или у друге сврхе.

Пајтон спада у ред једноставних, минималистичких језика. Изворни код Пајтона подсећа на енглески језик, али треба водити рачуна да је то веома стриктан Енглески. Ово представља једну од његових највећих предности. Она корисницима омогућава да се потпуно посвете решавању проблема, а не на сама правила програмског језика. Поред овога важно је истаћи да се веома лако учи, има изузетно једноставну синтаксу. Пајтон је пример FLOSS (Free/Libre and Open Source Software) софтвера. Свако може слободно дистрибуирати копије овог софтвера, читати изворни код, направити промене на њему, и користити његове делове у новим слободним програмима. FLOSS се заснива на концепту заједнице која дели знање. Ово је један од разлога зашто је Пајтон тако добар јер је стваран и стално побољшаван од стране заједнице која само жели да створи бољи Пајтон. Због овога овај језик препоручују и на студијама раде водеће светске катедре рачунарских наука, измеђуосталог он се учи и на МИТ-у. Такође и водеће светске корпорације своје платформе граде у Пајтону. Због своје карактеристике да је језик отвореног кода, Пајтон је портован (тј. измењен да би радио) на било којој платформи. Важна карактеристика овог језика је да ако нам је потребно да важан део кода мора да се покрећа веома брзо, или желимо да имамо неки део алгорита да не буде отворен (да не може да се прочита изворни код), можемо кодирати тај део програма у C-у или C++-у, а затим га користити из Пајтон програма. Такође делови програма кодирани у њему лако се могу уградити у C или C++ програме.

Сви Python програми могу радити на било којој од платформи, без потребе било какве промене у коду ако је програмер довољно пажљив да избегне било какве функције које зависе од оперативног система. Дакле он се може користити на Linux-у, Windows-у, FreeBSD-у, Macintosh-у, Solaris-у, OS/2, Амиги, AROS-у, AS/400, BeOS-у, OS/390, z/OS-у, Palm OS-у, QNX, VMS-у, Psion-у, Acorn RISC OS-у, VxWorks-у, PlayStation-у, Sharp Zaurus-у, Windows CE, па чак и на PocketPC-у, Андроиду...

Програм написан на језицима који захтевају компајлирање као што су C или C++ су конвертовани из изворног језика (односно C-а или C++-а) на језик којим говори рачунар (бинарни код тј. суперпошиција нула и јединица) користећи компајлер са различитим ознакама и опцијама. Када покренемо такав програм, linker/loader софтвер копира програм са хард диска у меморију и тада га покреће. Пајтону, са друге стране, не треба компилација у бинарни код. Програм се покреће директно из изворног кода. У суштини, он претвара изворни код у неки средњи облик, који се зове bytecode (бајткод) а затим преводи ово у језик рачунара који га покреће. Све ово, у суштини, чини коришћење Пајтона много лакшим, јер не морамо бринути о

компајлирању програма, нити водити рачуна да ли су одговарајуће библиотеке повезане и читане итд. Због ове, веома важне особине он је преносив са рачунара на рачунар и са оперативног система на други оперативни систем.

Пајтон је објектно оријентисан, али он једнако подржава процедурално-оријентисано програмирање, као и објектно-оријентисано програмирање. У процедурално-оријентисаним језицима, програм је изграђен из процедура или функција које нису ништа друго до комади програма које се могу више пута употребљавати. У објектно-оријентисаним језицима, програм је изграђен од објеката који комбинују податке и функционалност. Он има веома моћан, али поједностављен начин обављања ООП-а, нарочито када се упореди са великим језицима као што су C++ или Јава. [4, 5]

СИМУЛАЦИЈА КОСОГ ХИЦА

Како би почели са писањем кода симулације косог хица морамо се прво упознати са још једним детаљом. То је графички интерфејс који морамо покренути како би уопште могли да видимо слику на екрану. То радимо уношењем библиотеке `pygame`. Ова библиотека (<http://pygame.org/>) се развија још од раних 2000. година. Сами аутори кажу да није у питању најбоља библиотека за програмирање игара (није ни друга, па ни трећа по квалитету), али главна предност јој је то што је веома једноставна за коришћење и zgodna је за учење програмирања кроз интересантан свет рачунарске графике и рачунарских игара.[‡] Како би је користили на рачунару морамо је инсталирати на рачунар. Предуслов за ово је да је већ инсталиран Пајтон. Када је на рачунару инсталиран Пајтон, можемо прећи на инсталацију библиотеке `PyGame`. То радимо тако што командној линији откуцамо `pip3 install pygame`.

Када инсталирамо Пајгејм, тј придружимо ову библиотеку нашем Пајтону приступамо првом делу, програмирању Класа које ћемо користити у нашој симулацији како би избегли преобимност нашег програма.

Када смо направили потребне класе које ћемо користити у самом програму симулације приступамо изради симулације. Сама симулација представља један веома комплексан код састављен из више независних делова који морају радити и покретати се у зависности од датих параметара.

Кренули смо од претпоставке да се симулација која осликава један физички процес у будућности може надоградити и зато је структурно поделили у више делова. Први део је почетни екран који сада има само једно дугме којим се улази у мени за уношење параметара косог хица, али је овде потребан пошто пружа могућност надоградње и стављања још дугмића који би водили ка другим симулацијама, нпр симулацији хоризонталног хица, вертикалног хица итд. Након тога се отвара екран за уношење вредности на коме можемо унети само одређене вредности. Предвиђен је део са порукама о грешци у случају да желимо да покренемо симулацију, а да нисмо у њу унели ни један параметар. Овај део симулације је потребан како сам програм у случају погрешног или непотпуног

[‡] www.petlja.org

уноса неби блокирао. У симулацију су уграђене слике које је употпуњују и буде знатижељу код корисника, а и остављају утисак да је сама симулација битно другачија од сличних симулација које се могу наћи на интернету. Поред свега наведеног у симулацији је додат део са објашњењем хица који се пали у случају потребе за додатним објашњавањем.

ЗНАЧАЈ У НАСТАВИ

Наука је углавном колективна активност. Можемо ићи само даље "стојећи на раменима дивова" (огромног броја техничара и научника). Наука је прича томе како изградити ново знање из рада других и стога је размена идеја фундаментални аспект. Последњих деценија смо проживели револуцију у начину на који људи размењују идеје. Рачунари свих врста (од паметних телефона до ХПЦ кластера) који су повезани светском мрежом користе се за људску комуникацију и за многе друге апликације. Вез напора се данас репродукују и размењује идеје и податци. Скуп неопипљивих средстава који расте када се деле и деградирају када се гомилају, као што су знање и љубав, некако је проширена. Револуција информacionих технологија отвара врата фантастичним могућностима за људску сарадњу, и наравно, за науку. [2]

Учење програмских језика је веома значајна ставка у образовању једног физичара пошто не само да повећава његове компетенције већ и подиже сам ниво у друштву. Данашњи ученици који одрастају са рачунарима и уз њих проводе велики део свог живота су више мотивисани за учење и рад када раде у окружењу које је њима блиско.

Динамичка природа технолошког развоја позива нас да преиспитамо простор за учење. [3]

ЗАХВАЛНИЦА

Мојој породици, која је увек ту за мене.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] K L Cristianoa, D A Trianaa,, A. Estupiñána, Python script used as simulator for the teaching of electric field in electromagnetism course, aEscuela de Física, Laboratorio de Electromagnetismo, Universidad Industrial de Santander, Calle 927, Bucaramanga, Santander, Colombia, jan 2019.
- [2] Pierre Augier, Ashwin Vishnu Mohanan, Cyrille Bonamy1FluidDyn, A Python Open-Source Framework for Research and Teaching in Fluid Dynamics by Simulations, Experiments and Data Processing, Journal of Open Research Software, 7: 9. DOI: <https://doi.org/10.5334/jors.237>, april 2019

- [3] Ana Julia Velez RuedaID*, Guillermo I. Beni´tez, ect. Bioinformatics calls the school: Use of smartphones to introduce Python for bioinformatics in high schools, PLOS Computational Biology, e1006473, feb 2019.
- [4] Swarrop CH, A Byte of Python, 2006 python.creativecommons.org
- [5] Тим фондације Петља, Приручник за програмирање у Пајтону, petlja.org, 2018

Using the Python programming language in physics teaching - the Pygmy library

Stefan Popovic

Abstract: The growing development of computer technology, the larger demands of students and the inability to purchase classical teaching tools leads to the need to develop computer simulations that will be used in teaching. The programming language of Python is very grateful for making these simulations since because of its availability it can be used not only in the teaching of computer science and computing, but also in the teaching of other subjects, primarily physics. Creating simulations in Pajton is suitable for physics teachers, as they can, with minimal effort, make a simulation tailored to the students for whom it is intended.